

OILAVIY MUHIT BARQARORLIGIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING O'RNI

O.Ergasheva

DenovTPI "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"

kafedrasi o'qituvchisi

Begaliyeva P, O.Lutfulloyeva

Boshlang'ich ta'lim 4-kurs talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaning ahamiyati, oilaviy muhitning barqarorligi va unda ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'rni haqida so'z boradi. Bundan tashqari, ushbu maqolada bugungi kunda farzand tarbiyasini kamol toptirishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan ustuvor vazifalar ham muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: oila, odob-axloq, tarbiya, muhit, ma'naviyat, shaxs, jamiyat, farzand, er-xotin munosabatlari, qadriyat, dunroqarash.

Oila – avlodlar davomiyligi, qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarni, qolaversa, xalqimiz ma'naviy merosining avlodlardan avlodga o'tishini ta'minlovchi omildir. Shu tufayli oilani qo'llab-quvvatlash masalasi davlatimizning doimiy diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Jamiyatdagi har qanday qusur va kamchiliklarning ildizini aksar hollarda oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitdan izlash nechog'li o'zini oqlagani kabi, kuchli, barqaror hamda farovon davlat tizimi negizini ham, avvalo, mustahkam oilalar tashkil etishini bugun tobora chuqur anglab etmoqdamiz.

Shu ma'noda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev milliy va ma'naviy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda, oila institutini rivojlantirish, bu sohada yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan bo'shliq hamda muammolar echimi yuzasidan tegishli davlat organlari va jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalarni qo'yayotgani bejiz emas. Ma'lumki, mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi yangi bosqichi oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanishning zamonaviy mezonlarini o'rta tashlamoqda. Oiladagi ma'naviy muhit axloqiy tarbiya o'chog'i sifatida milliy axloq va tarbiyaning o'ziga xos xususiyatini shakllantiradi. Oila muhiti bilan aloqaga kirishish jarayonida xulq-atvor me'yorlari, ma'naviy-ijtimoiy va madaniy tushuncha hamda tasavvurlar, yangi-yangi qiziqish va ehtiyojlar egallanib ijtimoiy muhitda rivojlanib boradi.

Shaxsning ma'naviy shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar to'g'risida gapirilganda, birinchi navbatda, shaxsning o'zi, ikkinchidan, mikro muhit, uchinchidan mezo muhit va to'rtinchi navbatda, jamiyat va undagi siyosiy, ideologik, madaniy-ma'rifiy, iqtisodiy sohalarining umumiy holati namoyon bo'ladi. Oilaning muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy vazifalaridan biri – bu tarbiyalashdir. Bolalarning aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik tarbiyasiga oilada asos solinadi. Inson oila deb ataluvchi binoning faqat poydevorini qo'yish bilan cheklanmasdan, balki uning so'nggi g'ishti qo'yilguncha javobgar. Oila qancha

mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik mustahkam bo'ladi va rivojlanadi. Oila shakllanishi, uning mustahkamligini ta'minlanish – zamonaviy jamiyatlarning asosiy muammolaridan biridir. Oila, oilaviy va er-xotin munosabatlari falsafa, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya, demografiya va boshqa ko'plab fanlarning o'rganish obyekti bo'lib kelmoqda.

Oila, uning shakllanishi va tanazzulga yuz tutishi kabi munosabat nafaqat uning sotsial institut sifatida kishilar turmush tarzini belgilab berishi, balki avlodning barkamolligi, millat va davlat sog'lomligi, shuningdek, doimiy o'sib boruvchi sotsial buyurtmadan kelib shakllangan. Zero, oila barqarorligiga tahdidlarning o'sishini barcha tadqiqotchilar e'tirof etganlar. Aynan oila muhiti, eng avvalo, shaxsning xulq-atvorini shakllanishida jamiyatning eng kichik bo'g'ini sifatida muhim rol o'ynaydi.

Vaholanki, oilada ma'naviy-axloqiy muhit shaxs axloqiy ongi, xulq-atvori va faoliyatida tamal toshi, hal qiluvchi omil hisoblanadi. Dastlab, aynan oiladagi ma'naviy-axloqiy muhit shaxs imkoniyatlarini shakllantiradi, uning ijtimoiy borliq bilan munosabatlarini va muloqotini yuzaga keltiradi. Shu bois ham oila shaxsning g'oyaviy, siyosiy, iqtisodiy qarashlarini shakllantiruvchi, tevarakatrofga, dunyoga munosabatlari tizimini, ya'ni dunyoqarashi, e'tiqodi, ehtiyojlari, qiziqishlari, ideallari, motivlari, hayotiy maqsadi yo'nalishini belgilovchi mikromuhit sifatida tadqiq etiladi.

Zardushtiylikning qadimiy kitobi – "Avesto"da oila muqaddas dargoh ekanligi, oila barqarorligida er va xotinning teng mas'ulligi, farzand tarbiyasi to'g'risidagi fikrlar bayon etilgan. Sharqda qadim-qadimdan oila muqaddas vatan sanalgan. Agar oilalar muhiti sog'lom va mustahkam bo'lsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi. Binobarin, mahalla, yurt mustahkam bo'lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi. Zero, oila farovonligi milliy farovonlik asosidir. Inson ma'naviyatini shakllantirishning eng maqbul maskani oiladir. Oila qaysi millatga mansub bo'lsa, o'sha xalqning ma'naviyatini o'zida mujassamlashtirib, bir necha asrlik tarixga ega bo'lgan an'analarni, ma'naviyatni avloddan avlodga etkazadi. Zero, shaxs ma'naviyati, uning dunyoqarashi, e'tiqodi, hayotiy tamoyillari, ideallari, qadriyatlarini, ko'nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shu ma'noda, oila ma'naviyat qo'rg'oni hisoblanib, oila o'zi mansub bo'lgan millatning ma'naviyatini aks ettiradi.

Demak, o'zbek oilasining o'ziga xos milliy xarakteri, oiladagi shaxslararo munosabatlarda namoyon bo'lishi, turli oilaviy marosimlar, urf-odatlar, an'analari, milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz oila orqali namoyon bo'ladi. Bugungi kunda oilada farzand tarbiyasini kamol toptirishda quyidagi ustuvor vazifalarga e'tibor qaratish lozim: - ta'lim muassasalari nizomlari asosida farzandlarimizning maktabda joriy qilingan tartibga amal qilishlarini va huquqiy savodxonligini oshirib, jamiyat qaror va nizomlariga e'tiborli bo'lish, qonun hamma uchun bir xil ekanligini yoshligidan uqtirib borish; - o'quvchi-yoshlar, ota-onalar, jamoatchilik bilan huquqiy tarbiyani amalga oshirish, tarbiya jarayonining barcha ishtirokchilari orasida milliy mafkurani targ'ib qilish, aqidaparastlik va milliy

taraqqiyotimizga zararli g'oyalarning kirib kelishiga qarshi murosasiz kurashishni tashkil etish; - turar joyda va mahallada olib borilayotgan barcha tarbiyaviy, ma'naviy, ma'rifiy, madaniy-ommaviy sport tadbirlarini barcha tashkilotlar hamkorligida amalga oshirish.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 820- sonli qaroriga ko'ra, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligining tuman (shahar) mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari huzurida Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullangan, quyidagilar markazlarni tashkil etishning asosiy maqsadi deb belgilangan. Markazlarda fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlariga nikohni qayd etish uchun ariza bergan va o'quv mashg'ulotlarida qatnashish uchun roziligi olingan o'ttiz yoshdan oshmagan nikohlanuvchi shaxslar, o'quv yuklamasi hajmi o'n olti soatdan kam bo'lmagan dastur asosida bepul o'qitiladi deb belgilangan.

Oila tuzilmasida shartli ravishda bir-biri bilan bog'liq quyidagi munosabatlar turkumlanadi: birinchisi – tabiiy-biologik, ya'ni jinsiy va qon-qarindoshlik; ikkinchisi – iqtisodiy, ya'ni uy xo'jaligi, ro'zg'or, oilaviy mol-mulk doirasidagi munosabatlar; uchinchisi – ma'naviy-ruhiy, axloqiy-estetik, ya'ni er-xotinlik va ota-onalik, mehr-muhabbat, bolalar tarbiyasi, keksa ota-onalar haqida qayg'urish, xulq-atvorning axloqiy me'yorlari bilan bog'liq his-tuyg'ular. Inson ma'lum maqsadga qaratilgan amaliy faoliyat ko'rsatish yo'li bilan jamiyatni o'zgarturuvchi kuchga aylanadi va sog'lom ma'naviy-axloqiy muhitni yaratadi. Inson faqat tarixiy sharoit va uning mahsuligina bo'lib qolmay, balki shunday sharoitlarning yaratuvchisi hamdir.

Ijtimoiy hayot har bir shaxsning o'z burchini ko'r-ko'rona bajarish emas, balki unga ongli munosabatda axloqiy tamoyillar asosida yondashishni talab qiladi. Hozirgi paytda mamlakatimizda 7 milliondan ortiq oilalar mavjud. Ularda kamolga etayotgan bolalar esa – ertamiz egalari, kelajagimiz. Har bir oilaning mustahkam bo'lishi, ularda sog'lom muhit qaror topishi farzandlar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yurtimizdagi tinchlik-osoysishtalik, ijtimoiy barqarorlikni kafolatlashda ham katta o'rin tutadi. Shunday ekan, bu boradagi sa'y-harakatlar ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiq va bu zimmamizga katta mas'uliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Г.Г.Тагиева, Ҳ.Т.Ҳусанова. Оилавагендерсоциологияси. Дарслик. – Самарқанд: СамДУнашриёти, 2021. – 252 б.

2. G'.B. Shoumarov, I.O. Haydarov, N.A. Sog'inov, F.A. Akramova, G. Solihova, G. Niyozmetova. Oila psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2008. – 296 b.

3. A.K. Munavvarov. Oila pedagogikasi. Darslik. – T.: "O'qituvchi", 1996. 289 b.